

MURAKKAB KONFIGURATSIYALI PRIZMATIK JISMLARNING CHIZIQLI VA GEOMETRIK NOCHIZIQLI JARAYONLARINING SONLI YECHIMLARI

¹Sh.A. Anarova, ²S.B. Qarshiyeva

¹t.f.d. prof., ²tayanch doktorant

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17740064>

***Annotatsiya.** Murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlarning soha geometriyasi tenglamalarini qurish masalalari ko‘rib chiqilgan. Bunday jismlar uchun soha chegaralarini aniq ifodalash va ularning geometriyasini analitik tarzda tavsiflash muammoli hisoblanadi. Shu sababli maqolada R-funksiyalar nazariyasiga asoslangan algoritmik yondashuv taklif etiladi. Ushbu yondashuv yordamida murakkab konfiguratsiyali ko‘ndalang kesimlarga ega prizmatik jismlarning chegaralari uchun soha tenglamalari qurildi. Natijada, to‘g‘ri to‘rtburchak kovakka ega jismlarning geometriyasini qulay shaklda ifodalash imkoniyati yaratildi.*

***Kalit so‘zlar:** murakkab konfiguratsiya, prizmatik jism, kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik, elastiklik nazariyasi, R-funksiya, konyunksiya, dizyunksiya.*

Kirish

So‘nggi yillarda matematik modellashtirish, konstruktiv va hisoblash mexanikasi sohalorida murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlarning kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatlarini modellashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, har xil ichki kovaklarga ega prizmatik jismlar turli sohalarda keng qo‘llanilib, aerokosmik, mashinasozlik, qurilish va arxitektura elementlarida mustahkamlik va yengillik nisbatini oshirishda muhim ahamiyatga ega [1-2].

Murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlarning asosiy o‘ziga xosligi ularning kesim geometriyasi sodda geometrik shakllardan farq qilishidir. Natijada, bunday jismlarda kuchlanish, deformatsiya va inersiya taqsimoti oddiy geometrik jismlarnikidan tubdan farq qiladi. Shuning uchun, murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlarning soha geometriyasini aniq matematik shaklda ifodalash strukturaviy tahlilning eng muhim bosqichi hisoblanadi [3-4].

Klassik yondashuvlarda, prizmatik jismlar kesimi odatda soddalashtirilgan shakl sifatida – to‘g‘ri to‘rtburchak, aylana yoki I-ko‘rinishda qaralgan [5]. Biroq real amaliyotda bu kesimlar ko‘p hollarda ichki kovakli, qalinligi o‘zgaruvchi yoki segmentlararo murakkab tutashuvga ega bo‘ladi. Shuning uchun bunday kesimlarni analitik usulda tavsiflash uchun an‘anaviy usullardan foydalanish (masalan, Navye yoki Lame yechimlariga asoslangan modellar) yetarli bo‘lmaydi [6-7]. Shu bois, ularning soha geometriyasini tavsiflovchi umumiy tenglamalar tizimini tuzish zarurati tug‘iladi [8].

Asosiy qism

Hozirgi kunda matematik modellashtirish sohasida, ayniqsa, R-funksiyalar usuli (RFM) bilan chekli elementlar usuliga (FEM) tayangan analitik algoritmlarni birgalikda qo‘llash murakkab konfiguratsiyali jismlarni tadqiq etishda keng imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu yondashuvlar yordamida kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatlarini, shuningdek, chegaraviy shartlarning o‘zgarishini yuqori aniqlikda tahlil etish mumkin. Natijada, bunday

tizimlarning matematik modellashtirilishi nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy muhandislik hisob-kitoblarida ham samarali natijalar beradi [9-10]. Chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi, invariant xossalarga ega analitik ifodani yaratish va uni raqamli modellashtirish tizimlariga integratsiyalash dolzarb muammodir [11-12]. Shuning uchun, mazkur maqolada R-funksiyalar usuliga asoslanib, yaxlit va to'g'ri to'rtburchak kovakka ega murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlarning soha geometriyasi tenglamalarini shakllantirish masalasi yoritilgan.

$Oxyz$ dekart koordinatalar sistemasida kesimi ixtiyoriy murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismni ko'rib chiqamiz (1-rasm), uning bir uchi ($x=0$) mahkam qotirilgan, ikkinchi uchida ($x=l$) esa buralish momentining qiymati berilgan va u quyidagi ko'rinishda:

$$I_{2H} = -\frac{1}{G} \int_y \int_z P_{zx} y dz dy + \frac{1}{G} \int_y \int_z P_{yx} y dz dy, \quad (1)$$

bunda quyidagi geometrik va mexanik kattaliklar olingan:

$$a = 1 \text{ m}, b = 1 \text{ m}, 0,5 \text{ m}, 0,2 \text{ m}; a_2 = a / 10 \text{ m}; b_2 = b / 10 \text{ m};$$

$$l = 1 \text{ m}, 2 \text{ m}, 4 \text{ m}, 10 \text{ m}; E = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}; \mu = 0.3.$$

Yon sirtlari esa yuklardan holi.

1-rasm. Kesimi ixtiyoriy murakkab konfiguratsiyali prizmatik jism

Murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismning siqilgan buralish masalalari uchun quyidagi buralish burchagining tenglamasidan foydalanamiz:

$$\theta = c_1 + c_2 x + c_3 sh(rx) + c_4 ch(rx), \quad (2)$$

bu yerda

$$r^2 = \frac{I_p + 2I_d + I_k}{I_{\varphi\varphi}} \quad (3)$$

bunda
$$I_{\varphi\varphi} = \frac{(\lambda + G)}{G} \iint_{\Sigma} \varphi(x, y) \cdot \varphi(x, y) d\Sigma; I_p = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) d\Sigma, I_d = \iint_{\Sigma} (\varphi_y x - \varphi_x y) d\Sigma;$$

$$I_k = -\iint_{\Sigma} (\varphi_{xx} \varphi + \varphi_{yy} \varphi) d\Sigma + \int_{\phi_y} \varphi_x \varphi dy \Big|_x + \int_{\phi_x} \varphi_y \varphi dx \Big|_y;$$

Ixtiyoriy c_1, c_2, c_3, c_4 doimiylar $x=0$ va $x=l$ shartlaridan aniqlanadi.

Bu holda (2) dagi ixtiyoriy o'zgarmas miqdorlar ($x=0$) va ($x=l$) dagi shartlardan aniqlanadi:

$$x=0: \theta=0, \frac{\partial \theta}{\partial x}=0, \quad x=\ell: \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}=0, \frac{\partial^3 \theta}{\partial x^3}-r^2 \frac{\partial \theta}{\partial x}=-\beta_{1H},$$

doimiylar esa quyidagi qiymatlarga ega bo'ladi [7]:

$$c_1 = -\frac{I_{2H}}{rI_1} thr\ell, \quad c_2 = \frac{I_{2H}}{I_1}, \quad c_3 = -\frac{I_{2H}}{rI_1}, \quad c_4 = \frac{I_{2H}}{rI_1} thr\ell, \quad (4)$$

bu yerda $I_1 = (I_p + 2I_d + I_k)$.

c_1, c_2, c_3, c_4 qiymatlarini (2) ga qo'yib, quyidagi ifodaga ega bo'lamiz [13-14]:

$$\theta = \frac{M_{kp}}{rI_1} (rx - thr\ell - shrx + thr\ell chrx). \quad (5)$$

2-rasm. Ko'ndalang kesimi ixtiyoriy prizmatik jismning soha geometriyasi ko'rinishi

№ 1 masala. Yuqoridagi ma'lumotlarga asosan kesimi ixtiyoriy prizmatik jismlarning soha geometriyasi tenglamalar hamda buralish funksiyasi - φ ni qurish uchun taqribiy-analitik R-funksiyalar va ketma-ket yaqinlashish usullaridan foydalanilad. Bunda φ uchun yechimning tuzilmasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$\varphi \equiv \Phi - \omega D_l \Phi + \varphi_0 \omega; \quad (6)$$

bu yerda D_l - differensial operator:

$$D_l = \frac{\partial \Phi}{\partial z} \frac{\partial \omega}{\partial z} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \frac{\partial \omega}{\partial y};$$

ω - soha geometriyasi tenglamalarining umumiy ko'rinishi; Φ - esa yechimlar strukturasi aniqlanmagan komponentasi bo'lib, u odatda quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$\Phi = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i C_{ij} Z_i(z) Y_j(y), \quad (7)$$

bu yerda C_{ij} - aniqlash kerak bo'lgan noma'lum koeffitsientlar; $Z_i(z) Y_j(y)$ - to'liq bazis ko'phadlar tizimi (darajali, trigonometrik, Chebishev va boshqalar).

Endi esa 2-rasmdagi soha geometriyasi ifodasini quyidagicha aniqlaymiz:

$$\omega = (f_1 \wedge f_2) \wedge (f_3 \wedge f_4 \wedge f_5 \wedge f_6),$$

bu yerda

$$f_1 = \frac{a^2 - z^2}{2a} \geq 0, \quad f_2 = \frac{b^2 - y^2}{2b} \geq 0, \quad f_3 = \frac{(z-c-R)^2 + (y-d-R)^2 - R^2}{2R} \geq 0,$$

$$f_4 = \frac{(z+c+R)^2 + (y-d-R)^2 - R^2}{2R} \geq 0, \quad f_5 = \frac{(z-c-R)^2 + (y+d+R)^2 - R^2}{2R} \geq 0,$$

$$f_6 = \frac{(z+c+R)^2 + (y+d+R)^2 - R^2}{2R} \geq 0, \quad \wedge - R\text{-konyunksiya.}$$

($I_{2H} = 0.005$) sirt yuklanishi berilgan I_{2H}/ℓ jismning $z = \pm a$ va $y = \pm b$ sirtlariga qo'llanilganda masala yechiladi. Garchi yechim shakli biroz farq qilsa ham, natijalar to'liq mos keladi [13]:

$$\theta = \frac{I_{2H}}{rI_1} \left(rx - thr\ell - shrx + thr\ell \, chr x - \frac{1}{r\ell \, chr\ell} + \frac{chr x}{r\ell \, chr\ell} - \frac{rx^2}{r\ell} \right). \quad (8)$$

(2) ko'rinishida olingan yechim muvozanat shartini qanoatlantirmaydi:

$$\int_y \int_z (zY_x - yZ_x) dz dy = M_{bur}, \quad (9)$$

chunki $x = \ell$ kesimida chegara shartlarida quyidagi ko'rinishdagi qo'shimcha had paydo bo'ladi:

$$(I_d + I_k) \frac{\partial \theta(x)}{\partial x} - I_{\varphi\varphi} \frac{\partial^3 \theta(x)}{\partial x^3}. \quad (10)$$

bu yerda $M_{bur} = \int_{\Sigma} \int (P_{yz} \cdot x - P_{xz} \cdot y) d\Sigma$.

Ushbu ifodaning jism bo'ylab o'zgarish xususiyati sifat jihatdan kuchlanish komponentasi $\sigma_{11} \times 10^4 / G$ ning o'zgarishi bilan mos keladi. $x = 0$ da ifoda qiymati I_{2H} ga teng bo'ladi, (9) va (10) esa birgalikda ko'rsatilgan jismning muvozanat shartlarini qanoatlantiradi.

3-rasm. To'rtburchak shakldagi kovakka ega kesimi ixtiyoriy prizmatik jismning soha geometriyasi

№ 2 masala. Oldingi masalani to'rtburchak shaklidagi kovakka ega holatda ko'rib chiqamiz. Bu kovakning o'lchamlari $a_1 = a / 10$; $b_1 = b / 10$ sifatida berilgan bo'lib, uning sirtlari yuklardan holi. Bunda yechimning tuzilmasi sifatida (2) qabul qilinadi hamda berilgan soha geometriyasi ifodasi quyidagicha aniqlanadi (3-rasm):

$$\omega = \omega_1 \wedge \overline{\omega_1},$$

bu yerda

$$\omega_1 = (f_1 \wedge f_2) \wedge (f_3 \wedge f_4 \wedge f_5 \wedge f_6), \quad \overline{\omega_1} = f_7 \wedge f_8, \quad f_1 = \frac{a^2 - z^2}{2a} \geq 0, \quad f_2 = \frac{b^2 - y^2}{2b} \geq 0,$$

$$f_3 = \frac{(z - c - R)^2 + (y - d - R)^2 - R^2}{2R} \geq 0, \quad f_4 = \frac{(z + c + R)^2 + (y - d - R)^2 - R^2}{2R} \geq 0,$$

$$f_5 = \frac{(z - c - R)^2 + (y + d + R)^2 - R^2}{2R} \geq 0, \quad f_6 = \frac{(z + c + R)^2 + (y + d + R)^2 - R^2}{2R} \geq 0,$$

$$f_7 = \frac{a_1^2 - z^2}{2a_1} \geq 0, \quad f_8 = \frac{b_1^2 - y^2}{2b_1} \geq 0, \quad \wedge - R\text{-konyunksiya.}$$

Ushbu masalada buralish funksiyasi uchun sirt sohasida quyidagi chegaraviy shartlar qo'shiladi:

$$z = \pm a_1 : (\varphi_z - y) = 0, \quad y = \pm b_1 : (\varphi_y + z) = 0. \quad (11)$$

Soha geometriyasi tenglamalari tuzilganidan so'ng, ularning aniqligi va samaradorligini baholash maqsadida hisoblash natijalari tahlil qilindi (1-3-jadval).

Normal kuchlanish $\sigma_{11} \times 10^4 / G$

1-jadval

Kesimi ixtiyoriy murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlar			
Jism o'lchamlari (sm)	(x,y,z) bo'yicha koordinatalar		
1;1;1	0,5;1;0	$a_2=0.1; b_2=0.1$	$a_1=0.1; b_1=0.1$
		-8.071652	-8.025665
1;0.5;1	0.5;0.5;0	$a_2=0.1; b_2=0.05$	$a_1=0.1; b_1=0.05$
		-16.904824	-16.857553
1;0.2;1	0.5;0.2;0	$a_2=0.1; b_2=0.02$	$a_1=0.1; b_1=0.02$
		-70.017351	-69.950417
1;1;4	0.5;1;0	$a_2=0.1; b_2=0.1$	$a_1=0.1; b_1=0.1$
		-8.071672	-8.025696
1;0.5;4	0.5;0.5;0	$a_2=0.1; b_2=0.05$	$a_1=0.1; b_1=0.05$
		-16.993551	-16.935135
1;0.2;4	0.5;0.2;0	$a_2=0.1; b_2=0.02$	$a_1=0.1; b_1=0.02$
		-72.947062	-72.769494
1;1;10	0.5;1;0	$a_2=0.1; b_2=0.1$	$a_1=0.1; b_1=0.1$
		-8.071672	-7.995696
1;0.5;10	0.5;0.5;0	$a_2=0.1; b_2=0.05$	$a_1=0.1; b_1=0.05$
		-16.993551	-16.935135
1;0.2;10	0.5;0.2;0	$a_2=0.1; b_2=0.02$	$a_1=0.1; b_1=0.02$
		-72.947062	-72.769494

Urinma kuchlanish $\sigma_{12} \times 10^4 / G$

2-jadval

Kesimi ixtiyoriy murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlar			
Jism o'lchamlari (sm)	(x,y,z) bo'yicha koordinatalar		
1;1;1	0,5;0,5;1	$a_2=0.1; b_2=0.1$	$a_1=0.1; b_1=0.1$
		0.717971	0.708899
1;0,5;1	0,5;0,25;1	$a_2=0.1; b_2=0.05$	$a_1=0.1; b_1=0.05$
		0.774021	0.924789
1;0,2;1	0,5;0,1;1	$a_2=0.1; b_2=0.02$	$a_1=0.1; b_1=0.02$
		2.262498	2.017939
1;1;4	0,5;0,5;4	$a_2=0.1; b_2=0.1$	$a_1=0.1; b_1=0.1$
		0.719817	0.710741
1;0,5;4	0,5;0,25;4	$a_2=0.1; b_2=0.05$	$a_1=0.1; b_1=0.05$
		1.067916	0.954585
1;0,2;4	0,5;0,1;4	$a_2=0.1; b_2=0.02$	$a_1=0.1; b_1=0.02$
		1.997491	1.936234
1;1;10	0,5;0,5;10	$a_2=0.1; b_2=0.1$	$a_1=0.1; b_1=0.1$
		0.719817	0.710741
1;0,5;10	0,5;0,25;10	$a_2=0.1; b_2=0.05$	$a_1=0.1; b_1=0.05$
		1.068061	0.954383
1;0,2;10	0,5;0,1;10	$a_2=0.1; b_2=0.02$	$a_1=0.1; b_1=0.02$
		1.997771	1.936034

Urinma kuchlanish $\sigma_3 \times 10^4 / G$

3-jadval

Kesimi ixtiyoriy murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlar			
Jism o'lchamlari (sm)	(x,y,z) bo'yicha koordinatalar		
1;1;1	0,5;0,5;1	$a_2=0.1; b_2=0.1$	$a_1=0.1; b_1=0.1$
		-0.732656	-0.718447
1;0,5;1	0,5;0,25;1	$a_2=0.1; b_2=0.05$	$a_1=0.1; b_1=0.05$
		-3.365771	-3.361441
1;0,2;1	0,5;0,1;1	$a_2=0.1; b_2=0.02$	$a_1=0.1; b_1=0.02$
		-15.544841	-15.492439
1;1;4	0,5;0,5;4	$a_2=0.1; b_2=0.1$	$a_1=0.1; b_1=0.1$
		-0.734528	-0.720307
1;0,5;4	0,5;0,25;4	$a_2=0.1; b_2=0.05$	$a_1=0.1; b_1=0.05$
		-4.077675	-4.063732
1;0,2;4	0,5;0,1;4	$a_2=0.1; b_2=0.02$	$a_1=0.1; b_1=0.02$
		-23.077681	-23.049898
1;1;10	0,5;0,5;10	$a_2=0.1; b_2=0.1$	$a_1=0.1; b_1=0.1$
		-0.734528	-0.720307
1;0,5;10	0,5;0,25;10	$a_2=0.1; b_2=0.05$	$a_1=0.1; b_1=0.05$
		-4.128028	-4.064232
1;0,2;10	0,5;0,1;10	$a_2=0.1; b_2=0.02$	$a_1=0.1; b_1=0.02$
		-23.077684	-23.049899

Shu asosda, normal va urinma kuchlanishlarning olingan qiymatlari o'zaro solishtirildi hamda ular 1-3-jadvallarda keltirildi. 1-jadvalda normal kuchlanish $\sigma_{11} \times 10^4 / G$ va 2-3-jadvallarda $\sigma_{12} \times 10^4 / G$, $\sigma_{13} \times 10^4 / G$ urinma kuchlanishlarning qiymatlari kesim o'lchamlari va prizmatik jism uzunligiga bog'liq ravishda o'zgarishi ko'rsatilgan. 1-jadvalda keltirilgan natijalardan ko'rinib turibdiki, $\sigma_{11} \times 10^4 / G$ eng katta qiymatiga prizmatik jismning yaxlit kesimida ega bo'ladi va jismning o'lchamlari kichrayishiga bog'liq emas. $\sigma_{11} \times 10^4 / G$ ning eng kichik qiymati to'g'ri to'rtburchak kovakli ($a_1=a/10$; $b_1=b/10$) kesimda kuzatiladi.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, R-funksiyalar nazariyasiga asoslangan yondashuv murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlarning soha geometriyasi tenglamalarini qurishda yuqori aniqlik va universallikni ta'minlaydi. Ushbu usul orqali chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi analitik ifodalarni olish, ularni invariant xossalarga ega shaklda taqdim etish hamda raqamli modellashtirish tizimlariga samarali integratsiyalash imkoniyati yaratildi. Natijada, konstruksiyalarning kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatini yanada aniq modellashtirish va tahlil qilish uchun ishonchli matematik asos shakllantirildi.

Olingan natijalar asosida aytish mumkinki, R-funksiyalar nazariyasi nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy muhandislik tahlillarida ham yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda. Kelgusida ushbu yondashuvni turli murakkab jismlar, ayniqsa, noan'anaviy chegaraviy shartlarga ega konstruksiyalar uchun qo'llash, algoritmlarni yanada takomillashtirish va ularni avtomatlashtirilgan modellashtirish tizimlariga joriy etish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. R. Feil, T. Pflumm, P. Bortolotti, M. Morandini. A cross-sectional aeroelastic analysis and structural optimization tool for slender composite structures // Composite Structures. Vol. 253, 2020. ISSN 0263-8223. <https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112755>.
2. U.K. Chakravarty. On the modeling of composite beam cross-sections // Composites Part B: Engineering. Vol. 42, Issue 4, 2011. P. 982-991. ISSN 1359-8368. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2010.10.012>.
3. В.Ф. Кравченко, О.В. Кравченко. Конструктивные методы алгебры логики, атомарных функций, вейвлетов, фракталов в задачах физики и техники // Москва: Техносфера, 2018, - 696 с.
4. L.C. Kourtis, H. Kesari, D.R. Carter, G.S. Beaupre. Transverse and torsional shear stresses in prismatic bodies having inhomogeneous material properties using a new 2D stress function // Journal of Mechanics and Structures, Vol. 4, №4, 2009. P. 659-674.
5. В.К. Кабулов, Ш.А. Анарова. Кесими тўғри тўртбurchак, коваклари ихтиёрый бўлган эластик призматик жисmlарнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолатини сиқилган буралиш масалаларида ўрганиш // Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг маърузалари журнали. – 2002. – 6-сон. -25-27 б.
6. R.I. Mas, P.Torres, J.Carlos, A. Reales, J. Ramon. Prismatic Structural Members: Cross-Section Normal to Axis // Engineering Structures, Vol. 16, №3, 2017. P. 507-517.

7. Sh.A. Anarova, S.B. Qarshiyeva, M.N. Samidov. Murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlarning soha geometriyasi tenglamasi va yechim tuzilmasini qurish // Ta’lim, fan va innovatsiya, Vol. 7, 2025. 124-136-b.
8. H. Shima, N. Furukawa, Y. Kameyama, A. Inoue, M. Sato. Cross-Sectional Performance of Hollow Square Prisms with Rounded Edges // Symmetry, 2020.
9. В.Ф. Кравченко, В.Л. Рвачёв. Алгебра логики, атомарные функции и вейвлеты // Москва: Физматлит, 2006, - 416 с.
10. В.Л. Рвачёв, Т.И. Шейко. Метод R-функций для сложных областей. // Прикладная механика, 1996.
11. В.Ф. Кравченко, О.В. Кравченко, Д.В. Чуриков. Применение R-функций, атомарных и WA-систем функций в информационных технологиях. Обзор // Актуальные проблемы современного образования, 2018. С. -13-23.
12. Sh.A. Nazirov, F.M. Nuraliyev, Sh.A. Anarova. Study of Numeric Convergence of the Method of R-functions in Problems of Constraint Torsion // American Journal of Computational and Applied Mathematics. - 2012, 2 (4): Pp.189-196.
13. Ш.А. Анарова. Численная сходимость метода R-функций в углах поперечного сечения на напряженное состояние призматических тел в задачах стесненного кручения // ТАТУ хабарлари. – 2015. – С. 113-120.
14. Ш.А. Анарова. Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния упругих призматических тел произвольного сечения // – Ташкент: Навруз, 2017. - 112 с.